

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA QIZLAR KLUBLARINING FAOLIYATI VA SAMARADORLIGI

Seytnazarova Injayim Yerjanovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Xotin-qizlar masalalari bo'yicha rector maslahatchisi, filologiya fanlari nomzodi, dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17623141>

Annotatsiya. Maqolada oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan qizlar klublarining tarbiyaviy va ma'naviy ahamiyati yoritilgan. Muallif qizlar klublari faoliyatining asosiy vazifalari, samaradorligini ta'minlovchi omillar hamda yosh avlod ongida milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirishdagi roli haqida fikr yuritadi. Shuningdek, qizlar klublari ish samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy taklif va tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: qizlar klubi, oliy ta'lim muassasasi, ma'naviy-axloqiy tarbiya, samaradorlik, ijtimoiy faollik, vatanparvarlik, mas'uliyat, pedagogik hamkorlik, liderlik salohiyati.

Аннотация: В статье раскрывается воспитательное и духовно-нравственное значение деятельности клубов девушек, функционирующих в высших учебных заведениях. Автор рассматривает основные задачи клубов, факторы, обеспечивающие их эффективность, а также роль этих объединений в формировании национальных и общечеловеческих ценностей у молодёжи. В работе предложены практические рекомендации по повышению эффективности деятельности клубов девушек.

Ключевые слова: клуб девушек, высшее учебное заведение, духовно-нравственное воспитание, эффективность, социальная активность, патриотизм, ответственность, педагогическое сотрудничество, лидерские качества.

Abstract: The article highlights the educational and moral significance of girls' clubs operating in higher educational institutions. The author discusses the main objectives of these clubs, the factors ensuring their effectiveness, and their role in shaping national and universal values among young women. The paper also presents practical recommendations for improving the efficiency and impact of girls' clubs in the higher education system.

Keywords: girls' club, higher education institution, moral education, effectiveness, social activity, patriotism, responsibility, pedagogical cooperation, leadership skills.

Islohotlar jadal olib borilayotgan O'zbekiston Respublikasida xotin-qizlarning oliy ta'lim tizimidagi ishtiroki ham milliy siyosatning, ham jamiyatdagi o'zgarishlarning markaziy nuqtasiga aylandi. Xotin-qizlarning imkoniyatlarini kengaytirish va barqaror rivojlanishni rag'batlantirishda ta'limning muhim ahamiyatini e'tirof etgan holda, O'zbekiston xotin-qizlarning oliy ta'lim olish imkoniyatlarini oshirishda muhim yutuqlarga erishdi. Tarixiy jihatdan an'anaviy gender rollari va ijtimoiy-madaniy me'yorlar ayollarning o'rta ta'limdan tashqari ta'limdagi ishtiroki uchun to'siqlarni keltirib chiqardi. Biroq so'nggi yillarda bu muammolarga bir qator keng qamrovli siyosat islohotlari, jumladan, Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Taraqqiyot Maqsadlari (BRM) kabi global majburiyatlarga mos keladigan O'zbekistonda gender tengligi bo'yicha strategiya (2020–2030) amalga oshirildi. Ushbu tashabbuslar ayollarning talabalar, o'qituvchilar va rahbarlar sifatida akademiya'dagi vakilligini

oshirish, shu bilan birga kirish, resurslarni taqsimlash va qaror qabul qilish imkoniyatlaridagi doimiy tengsizliklarni bartaraf etishga qaratilgan. O'lganadigan yutuqlarga qaramay, ayollar ma'lum sohalarda, xususan, fan, texnologiya, muhandislik va matematika (STEM) va oliy ta'lim muassasalarida yetakchilik rollarida kam vakillik darajasida qolmoqda. Ijtimoiy munosabatlar, iqtisodiy to'siqlar va institutsional qarama-qarshiliklar ayollarning ta'lim tajribasini shakllantirishda davom etmoqda va bu muammolarni bartaraf etish uchun ko'p qirrali yondashuvni talab qiladi.

O'zbekistonning yanada kengroq rivojlanish maqsadlariga xizmat qilishi mumkin. 37 milliondan ortiq aholiga ega O'zbekistonda muhim ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Tarixiy jihatdan ayollarning oliy ta'lim olishlari an'anaviy gender rollari va ijtimoiy-madaniy to'siqlar bilan cheklangan. Biroq, mustaqillikdan keyingi davrda boshlangan islohotlar, ayniqsa, so'nggi o'n yillikda bu tendentsiyalarni qaytarishga harakat qildi. O'zbekiston hukumati oliy ta'limda gender tengligini ta'minlashga qaratilgan turli siyosatlarni joriy qildi, jumladan:

- O'zbekistonda gender tengligi strategiyasi (2020-2030), uning maqsadi barcha sohalarda ayollar ishtirokini oshirish;

- STEM (Fan, Texnologiya, Muhandislik va Matematika) yo'nalishlarida o'qiyotgan ayollar uchun stipendiyalar va moddiy rag'batlantirish;

- oliy ta'lim muassasalariga inklyuziv amaliyotni joriy etish bo'yicha vakolatlar.

O'zbekistonda xotin-qizlarning oliy ta'limdagi ishtiroki so'nggi o'n yil ichida sezilarli yaxshilanishni ko'rsatdi, bu hukumatning gender tengligi va ta'lim islohotiga qaratilayotgan e'tiborini aks ettiradi. Statistik tendentsiyalar ayollarning talabalar, professor-o'qituvchilar va akademik sektorda etakchilar sifatida namoyon bo'lishi haqida tushuncha beradi, bu esa doimiy nomutanosibliklarni aniqlashda taraqqiyotni ta'kidlaydi.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida xotin-qizlarning faolligini oshirish borasida erishilgan yutuqlarga qaramay, qator muammolar saqlanib qolmoqda. Ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va institutsional omillar bilan bog'liq bo'lgan bu to'siqlar akademiyada gender tengligini to'liq amalga oshirishga to'sqinlik qiladi. Taraqqiyotga qaramay, bir qator muammolar mavjud:

- Madaniy to'siqlar: chuqur ildiz otgan an'anaviy me'yorlar ko'pincha ayollar uchun oliy ma'lumotdan ko'ra nikoh va maishiy mas'uliyatni birinchi o'ringa qo'yadi.

- Iqtisodiy omillar: ko'pgina oilalar moliyaviy qiyinchiliklarga duch keladi, bu esa qizlarning ta'lim olish imkoniyatlarini cheklaydi.

- Etakchilikda kam vakillik: akademiyada qaror qabul qilishda ayollar kam vakilligicha qolmoqda.

Bu muammolar xotin-qizlarning oliy ta'limda ishtirok etishidagi tarkibiy, madaniy va iqtisodiy to'siqlarni bartaraf etish bo'yicha barqaror harakatlar zarurligini ta'kidlaydi. Ta'lim siyosati, jamiyatni o'zgartirish va institutsional qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga olgan kompleks strategiyalar ayollarning rivojlanishi va O'zbekiston taraqqiyotiga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan inklyuziv akademik muhitni yaratish uchun muhim ahamiyatga ega.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida xotin-qizlarning faolligi tobora ortib borayotganiga o'rnak bo'layotgan, kelajak avlodlarga ilhom baxsh etayotgan ilg'or xotin-qizlar erishayotgan yutuqlar yanada mustahkamlanmoqda. O'zbekiston oliy ta'lim tizimida xotin-qizlarning ishtiroki va muvaffaqiyatini yanada oshirish uchun maqsadli chora-tadbirlar ko'rish zarur. Ushbu tavsiyalar ijtimoiy-madaniy, iqtisodiy va institutsional to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan bo'lib, shu bilan birga yanada inklyuziv va adolatli akademik muhitni ta'minlaydi:

- akademik ayollar uchun murabbiylik dasturlari va malaka oshirish imkoniyatlarini kengaytirish;

- talaba qizlarga mo'ljallangan grantlar va kreditlar kabi moliyaviy yordam tizimini mustahkamlash;

- stereotiplarga qarshi kurashish va ta'limda gender tengligini targ'ib qilish uchun jamoatchilikni xabardor qilish kampaniyalarini rag'batlantirish;

- ilg'or tajriba almashish uchun oliy ta'lim muassasalari va xalqaro tashkilotlar o'rtasidagi hamkorlikni rag'batlantirish.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 7-martdagi “Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 87-sonli farmoni asosida O'zbekistonda Oila va xotin-qizlar davlat qo'mitasi tashkil etildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 14 martdagi xotin-qizlarni ijtimoiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash bo'yicha PQ-103-sonli yangi qarori chiqdi.

Ana shu farmon asosida mamlakatimizda xotin-qizlarga ko'plab imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berildi. Ayniqsa, yosh qizlarimizni oliy o'quv yurtlariga qamrab olish hamda oliy o'quv yurtlarida ta'lim olayotgan qizlarimizning bilim olishi uchun ko'pgina imtiyozlar va imkoniyatlar berish masalalari ushbu farmonda belgilab ko'rsatilgan.

Davlat qonuni, qarorlari, Prezident farmonlariga asosan mamlakatimiz ta'lim tizimida ham katta o'zgarishlar, islohotlar yuz bermoqda. Albatta, bunday o'zgarish va islohotlar oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan ham amalga oshirilayotgan ezgu ishlarda o'z aksini topmoqda.

Bugungi kunda yoshlarni, xususan, talaba qizlarni har tomonlama barkamol inson etib tarbiyalash davlat siyosati darajasidagi ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Oliy ta'lim muassasalarida qizlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Shu maqsadda tashkil etilgan qizlar klublari yosh avlodning ma'naviy kamoloti, axloqiy pokligi va ijtimoiy faolligini oshirishda muhim o'rin tutadi. Qizlar klublari talaba qizlarning dunyoqarashini boyitish, ularda vatanparvarlik, mas'uliyat, oilaviy qadriyatlariga hurmat kabi xislatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Maqolaning maqsadi — oliy ta'lim muassasalaridagi qizlar klublarining faoliyatini tahlil qilish, ularning tarbiyaviy samaradorligini oshirish yo'llarini ko'rsatishdir.

Qizlar klublari oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlarning ma'naviy-ma'rifiy, madaniy va ijtimoiy faolligini oshirish, ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etiladi. Bunday klublar faoliyati nafaqat qizlarning shaxsiy rivojlanishi, balki jamiyatda ularning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Qizlar klublarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

- talaba qizlarni ma'naviy-ma'rifiy jihatdan qo'llab-quvvatlash;
- milliy va umuminsoniy qadriyatlariga hurmat ruhini singdirish;
- qizlarda oilaviy hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini rivojlantirish;
- salbiy ijtimoiy ta'sirlardan asrash va ularni to'g'ri yo'naltirish;
- qizlar o'rtasida do'stlik, hamjihatlik va o'zaro hurmat muhitini mustahkamlash.

Qizlar klublari faoliyati turli shakllarda amalga oshiriladi: ma'naviy-ma'rifiy uchrashuvlar, ijtimoiy loyihalar, tadbirlar, davra suhbatlari, psixologik treninglar, ijodiy tanlovlar va sport musobaqalari shular jumlasidandir. Bunday tadbirlar orqali talaba qizlar o'z qobiliyatini namoyon etadi, jamoada faol bo'lishga o'rganadi, boshqaruv ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Qizlar klublarining samaradorligini oshirishda pedagog va psixologlar hamkorligi muhim ahamiyatga ega.

Ular klub faoliyatini ilmiy asosda tashkil etish, qizlarning ruhiy dunyosi, qiziqishlari va ehtiyojlarini hisobga olgan holda ish yuritishi kerak. Shuningdek, klub faoliyatida lider qizlarni aniqlab, ularni rahbarlik va tashabbuskorlikka yo'naltirish ham ijobiy natija beradi.

Oliy ta'lim muassasalarida qizlar klublarining samaradorligini baholashda quyidagi mezonlar muhim:

- qizlar faoliyatidagi ishtiroki darajasi;
- o'tkazilgan tadbirlarning mazmundorligi va ta'siri;
- qizlarda ijtimoiy mas'uliyat va ishonchning oshishi;
- klub a'zolarining jamoat ishlarida faolligi;
- qizlar o'rtasidagi o'zaro yordam va do'stlik muhiti.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti misalida aytganimizdek, talaba qizlar uchun, asosan “Lider qizlar” va “Qizlarjon” klublari tashkil etilgan. “Qizlarjon” klubini tashkil etish asosan prezidentimizning bevosita o'z taklifi bilan amalga oshirildi. Ana shu “Qizlarjon” klubi negizida universitetda “Mohir qo'llar”, “Sport va salomatlik”, “Zulfiya qizlari”, “Ilm g'unchalari”, “Oila” maslahat klubi, talaba qizlarni ma'lum bir hunar o'rganishga yo'naltiruvchi “Go'zallik sirlari”, “Milliy kashtachilik sirlari”, “Hunarmandchilik” to'garagi, “Oshpazlik sirlari”, “To'qimachilik” kabi klub, markaz va to'garaklar faoliyati yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu “Qizlarjon” va boshqa klublarimizning ish tajribasi bo'yicha biz O'zbekistondagi barcha Oliy o'quv yurtlariga namuna bo'lib kelmoqdamiz.

Xulosa O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimida xotin-qizlar faolligining ortib borayotgani gender tengligiga erishish yo'lida ham salmoqli yutuqlar, ham davom etayotgan vazifalarni aks ettiradi. O'tgan o'n yil ichida turli islohot va tashabbuslar ayollarning akademiyadagi kirish, vakillik va imkoniyatlarni yaxshilashga yordam berdi. Universitet xotin-qizlar kengashi tomonidan ma'naviy-ma'rifiy bo'lim va jamoat tashkilotlari bilan birgalikda talaba-qizlarimiz orasida universitet miqyosida, shuningdek, Respublika miqyosida yirik yo'nalishdagi ta'lim-tarbiya, ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirib kelmoqda.

Yuqorida ko'rsatilgan hukumat qarorlari, Prezident farmonlari, Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining buyruq va qarorlari ijrosini to'liq ta'minlashimiz uchun har bir guruhdagi talaba qizlarimiz bilan yaqindan ish olib borishimiz lozim. Ularga yaqinroq borib suhbatlashishimiz, ularning xonadonlariga kirib borishimiz, har biri bilan yakka tartibda ta'lim-tarbiya ishlarini olib borishimiz zarur.

Xulosa va takliflar:

Xulosa qilib aytganda, qizlar klublari oliy ta'lim muassasalarida talaba qizlarning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta hissa qo'shmoqda. Bunday klublar orqali yosh avlodda vatanparvarlik, mehr-oqibat, mas'uliyat, mehnatsevarlik kabi fazilatlar mustahkamlanadi. Qizlar klublarining faoliyatini yanada samarali qilish uchun quyidagilarni tavsiya etish mumkin:

1. Klub ish rejalarida innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish;
2. Turli fan va yo'nalishlardagi qizlarni birlashtiruvchi ijtimoiy loyihalarni ko'paytirish;
3. Ta'lim muassasasi rahbariyati va psixologlar bilan hamkorlikni kuchaytirish;
4. Klub a'zolarining faoliyatini ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda keng yoritish. Ayollarning oliy ta'limdagi o'rni mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va gender tengligiga intilishining muhim ko'rsatkichidir.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш тўғрисида”ги Қарори. – Тошкент, 2021.
2. Абдуллаева М. Қизлар тарбиясида маънавий-ахлоқий кадрларнинг ўрни. – Т.: Фан, 2020.
3. Раҳимова Д. Олий таълим муассасаларида тарбиявий иш самарадорлигини ошириш масалалари. // Таълим ва инновация журнали. – 2022. – №4.
4. www.edu.uz, www.wcu.uz сайтлари маълумотлари.